

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОНДА БИЛИМЛИ ЁШЛАРНИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ИННОВАЦИОН ОМИЛЛАРИ

Искандарова.Д.М

Андижон Давлат Университети

мустақил тадқиқотчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8170702>

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда тараққиётнинг инновацион босқичига ўтиш ижтимоий заруриятга айланди. Бу жараёнда муҳим омиллардан бири сифатида ёшларнинг салоҳияти, инновацион онги муҳим аҳамият касб этади. Бу мамлакатнинг иқтисодий, сиёсий, илмий-технологик, маданий юксалишининг муҳим омили бўлиб, у мамлакатнинг рақобатбардошлик хусусияти, халқаро имиджи, жозибадорлигининг ҳам юксалишига ижобий таъсир этади.

Жамиятнинг инновацион имкониятлари, омиллари кенг бўлиши мумкин, лекин уни юзага чиқариш, реализация қилиш ҳамда тўғри йўналтириш ҳам муҳим ижтимоий муаммо ҳисобланади. Бу жараёни ривожлантириш учун мавжуд салоҳиятни тўғри аниқлаш ва йўналтириш, ундан унумли фойдаланиш муаммони ҳал этишнинг йўлларида бири. Бу борада жамиятнинг илғор қатлами бўлган талаба ёшлар субъектив омил сифатида муҳим роль ўйнаши мумкин.

Диссертациянинг аввалги бобларида қайд этилганидек, талаба ёшлар ўзининг уюшганлик, жамоавийлик хусусияти билан ажралиб туради. Талабаларнинг гуруҳ сифатида бирга билим олишлари, бир хил йўналишларда амалга ошириладиган илмий фаолияти, фаолиятининг кўпроқ вақти билим олишга қаратилганлиги, манфаатлари ва мақсадларининг ҳам кўп жиҳатдан ўхшашлиги каби улар орасида инновациялар ва янгиликларнинг тарқалиши ҳам ёшлар қатламининг бошқа гуруҳларига нисбатан осон кечади. Талабаларга инновацион ғояларни сингдириш, уларда янги технологияларга, фаолиятнинг инновацион усулларига қизиқишини орттириш орқали онгини юксалтириш ва уларда инновацион онгини шакллантиришга эришиш мумкин.

Жамиятнинг инновацион тараққиёт йўналишида албатта, тўсиқлар учрайди. Чунки бир маромда тараққий этаётган ижтимоий фаолиятга янгиликлар, инновацияларни олиб кириш анча мураккаб жараён ҳисобланади. Инновацияларни жамиятнинг турли соҳаларига, инсон фаолиятига тадбиқ қилиш жараёнининг ўзини бошқариш, тўғри йўналтириш талаб этилади.

Жамиятда инновациялар тарқалиши, инновацион фаолиятнинг кенгайиши жараёнида Олий ўқув юртлари, уларда меҳнат қилаётган профессор-ўқитувчилар ва албатта, талабалар муҳим роль ўйнайдилар. Уларнинг инновацияларни қабул қилиши, англаб етиши, инновацияларга ижобий муносабатларининг шаклланиши каби жамиятда юзага келаётган инновацион муносабатлар нафақат Олий ўқув юртлари тизимида, аста-секин жамиятнинг барча соҳаларига ҳам инновацияларнинг кириб келишига ижобий таъсир кўрсатади. Айниқса, самарали инновацион фаолиятнинг ривожланиши ва реализация қилинишида замонавий фикрлайдиган, доимо изланишда бўладиган, креатив ёндашувни амалга оширувчи талабалар инновацияларни тушунибгина қолмасдан, уларни ўз ҳаётида тадбиқ этувчи инновация жараёнининг субъектлари ҳисобландилар. Талаба ёшларнинг янгиликларга интилувчанлиги, уларни ўз ҳаёти ва

ўқиш, меҳнат фаолиятида қўллашга ҳаракат қилиши келажакда жамиятда инновацион онгга эга бўлган шахсларнинг ҳам кўйишига олиб келиши мумкин.

Олий ўқув юртларида фаолият олиб бораётган профессор-ўқитувчилар ҳамда талабаларга ўрнатилган бўладиган администрация ходимлари томонидан инновацион фаолиятга интилувчи талабаларнинг мавқеини кўтариши, бошқа талабалар орасида уларнинг мунтазам рағбатлантириб борилиши, инновация ва унга фаол муносабатни бошқа соҳаларда ҳам янада кенгайтириб боришига олиб келади. Бундан келиб чиқадики, ОТМлар айнан инновацияларга муносабат сиёсатини замон талаблари асосида ўзгартиришлари, бу соҳада амалга ошираётган фаолиятини абитуриентларни қабул қилиш, ўқишни ташкил этиш ва дарсларни замонавий инновацион усуллар асосида олиб бориш, талабаларнинг ўқиш, мустақил шуғулланиш, дам олиш, қўшимча тил ўрганиш, илм-фанга бўлган қизиқишларини қондириш ва бошқа жараёнларда янада кенгайтиришлари мақсадга мувофиқ бўлади.

Олий ўқув юртлари инновация тарқатиш марказлари ҳисобланади. Бу таълим тизимининг профессор-ўқитувчилари ва талабалари эса инновация тарқатувчи фаол субъектлар бўлиб, улар жамият аъзоларининг илғор сафида турувчи, жамиятнинг ижтимоий-иқтисодий тараққиётининг етакчи ҳаракатлантирувчи кучлари ҳисобланади. Улар бир томондан, инновацияларни олиб келувчи ва тарқатувчи, ва иккинчи томондан, инновацияларни истеъмолчи субъектлари, яъни улар инновацияларни нафақат тарқатиш, қўллаш, ривожлантириш ҳамда натижадорлигини таъминлашга интилувчи жамият аъзоларининг илғор гуруҳи ҳисобланади. Уларни инноваторлар, деб аташ мумкин.

Инноваторлар жамият соҳаларининг барча бўғинларида фаолият олиб борадилар. Улар жамиятнинг бошқа аъзоларидан фарқ қилган холда ўз фаолиятларида янгича ёндашув, янгича усуллар ва ёндашувларни қўрқмасдан қўлловчи, белгиланган соҳада тажриба қилувчи, синаб кўрувчи, баъзан эса таваккал қилувчи кишилардир. Улар бошқаларга нисбатан инновацияни қўллашнинг самарадорлигини олдиндан кўра оладиган, тахминий натижаларини англаб етувчилик, дадил, янгилқдан ва баъзан унинг салбий натижаларидан қўрқмайдиган кишилар ҳисобланади.

Инновацияни қуйидагича таърифлаш мумкин: *инновация* -

Сўнгги вақтларда “инновацион фаоллик” тушунчаси қўлланиладиган бўлди. Бу тушунча Эволюцион тараққиётдан Инновацион тараққиётга ўтиш бир қанча ҳати-ҳаракатларни амалга оширишни талаб этади. Бу талаблар комплекс характерга эга бўлиб, улар ташкилий, бошқарув, иқтисодий, сиёсий, ҳуқуқий, технологик ва бошқалар бўлиши мумкин. Ҳозирги кунда Ўзбекистоннинг тараққиёти унинг иқтисодий тизимини тубдан янгилаш, жамиятнинг барча соҳаларида инновацияларни тадбиқ қилишни талаб этади. Давлат томонидан инновациялар ва инновацион тараққиётни қўллаб-қувватлаш учун бу соҳада қуйидаги вазифаларни бажариши зарур ҳисобланади:

- Давлат томонидан инновацион фаолиятни мамлакатнинг ҳозирги тараққиёт босқичига мос келадиган моделини ишлаб чиқиш ва тақлиф этиш;
- иқтисодий инновацияларни киритишнинг асосий йўналишларини ва конкрет соҳаларини белгилаш;

- faoliyatida innovatsiyalarni joriy qilaётган тadbirkorlik субъектларини инвестицион қўллаб-қувватлаш;
 - соҳаларнинг инновацион фаолиятини кенгайтириш борасида қўллаб-қувватлаш.
- Инновацияларни ривожлантириш ва инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш борасида давлат томонидан энг аввало бажарилиши зарур бўлган вазифалар қуйидагилар:
- инновация тараққиёти ва инновацион фаолият учун қулай шароитлар яратиш;
 - инновацион тараққиёт ва фаолиятнинг қонуний базасини яратиш;
 - “Инновацион фаолият тўғрисида” Қонун қабул қилиш;
- Инновацион фаолиятни мунтазам моддий ва маънавий рағбатлантириб бориш.

References:

1. Инновацион таълим технологиялари / Муслимов Н.А., Усмонбоева М.Х., Сайфуров Д.М., Тўраев А.Б. – Т.: “Сано стандарт” нашриёти, 2015. – 150 б.
2. Йўлдошев Ж.Ғ., Усмонов С. Илғор педагогик технологиялар. – Т.: Ўқитувчи, 2004.
3. Рўзиева Д., Усмонбоева М., Ҳолиқова З. Интерфаол методлар: моҳияти ва қўлланилиши / Мет.қўлл. – Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013. – 115 б..